

PHILOLOGICAL SCIENCES

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Айтмагамбетова Д.К.,

магистрант

Образовательная программа 7M02311 – Филология: русский язык

Стычева О.А.

научный руководитель

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры русского языка и литературы

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова

Республика Казахстан, г. Шымкент

STATE CATEGORY WORDS IN ARTISTIC TEXT: FUNCTIONING SPECIFICITY

Aitmagambetova D.,

undergraduate

Educational program 7M02311 - Philology: Russian language

Stycheva O.

scientific adviser

candidate of pedagogical sciences,

Associate Professor of the Department of Russian Language and Literature

M. Auezov South Kazakhstan University

Republic of Kazakhstan, Shymkent

Аннотация

В статье исследуются функциональные особенности слов категории состояния. Эта часть речи, в силу своей специфики, рассматривается в русской грамматике неоднозначно: одни лингвисты оставляют за ней право быть самостоятельной, другие характеризуют эту группу слов как предикативное наречие. Единодушным является мнение о функциональной значимости слов категории состояния, выполняющих роль главного члена в односоставных безличных предложениях, что и создает условия для отграничения этой части речи от омонимичных форм прилагательных и наречий. Классификационную характеристику семантических особенностей слов категории состояния авторы описывают путем анализа художественного текста – произведения М.Ауэзова «Путь Абая».

Abstract

The article investigates the functional features of the words of the category of state. This part of speech, due to its specificity, is considered ambiguously in Russian grammar: some linguists reserve the right for it to be independent, others characterize this group of words as a predicative adverb. The opinion is unanimous about the functional significance of the words of the state category, which play the role of the main member in one-part impersonal sentences, which creates the conditions for delimiting this part of speech from homonymous forms of adjectives and adverbs. The authors describe the classification characteristic of the semantic features of the words of the state category by analyzing the literary text - the work of M. Auezov "The Way of Abai".

Ключевые слова: категория состояния, наречия, безличные предложения, функциональные особенности, аналитический метод.

Keywords: category of state, adverbs, impersonal sentences, functional features, analytical method.

Актуальность исследования определяется в рамках данной статьи следующим образом: лингвистический анализ языка художественного произведения способствует глубокому пониманию литературного произведения и позитивно влияет при изучении неродного языка на совершенствование речевых навыков. Исследование слов категории состояния было определено планом, предусматривающим:

1) знакомство с историческими аспектами предикативов;

2) характеристику слов категории состояния по значению;

3) определение синтаксических особенностей категории состояния;

4) разработку способов отграничения слов категории состояния от омонимичных форм.

На первом этапе исследования был отобран и систематизирован материал, связанный с характеристикой семантических особенностей слов категории состояния. Все теоретические положения характеристик сформулированы на основе основных положений труда Л.В. Щербы «О частях речи в русском языке» (1928 г), определившего статус слов категории состояния. Полная характеристика этой

части речи дана также в работах В.В.Виноградова [1].

В русском языке традиционно выделяются десять частей речи, но зачастую в специальной литературе подчеркивается неоднозначность местоимений, порядковых числительных, причастий и деепричастий. Нет абсолютного единства и в характеристике слов категории состояния: одни признают право за этими словами быть самостоятельной частью речи, другие дают им характеристику как особой группе, считая их «предикативными наречиями». Напомним, предикативными («предикативные», от слова «предикат», обозначающее в грамматике «сказуемое») называются наречия, которые употребляются в роли сказуемого в безличных предложениях.

А между тем, слова категории состояния действительно выражают состояние (физическое, психическое, душевное) и могут давать оценку окружающей среде и действиям. Кроме того, слова категории состояния выполняют в предложении вполне конкретную синтаксическую функцию: они являются главным членом в односоставном безличном предложении. Такая характеристика обусловлена независимостью слов категории состояния. Кроме того, эти слова имеют систему аналитических форм, передающих грамматическое значение наклонения и времени.

Для подтверждения теоретических положений исследования обратимся к примерам, отобранным из произведения М.О.Ауэзова «Путь Абая» [2].

Главным отличительным признаком безлично-предикативных слов является их семантическая общность. В зависимости от того, какое состояние они выражают, безлично-предикативные слова делятся на следующие группы [2]:

1. Слова, обозначающие состояние окружающей среды, обстановки: *темно, жарко, пусто, сыро, бело* и т.п.

Например: *Он только сейчас заметил, что стало совсем темно.*

Безлично-предикативные слова этой группы обычно сочетаются лишь с обстоятельственными словами, редко – с дополнениями, но при них не может быть дательного падежа, обозначающего субъект. Например: *Огонь запылал под казаном, в юрте стало тепло и весело.*

2. Слова, выражающие физическое состояние живых существ: *тошно, больно, зябко, горько, холодно, дурно, щекотно* и т.п.

Например: *Абая стало душно в этой юрте.*

3 Слова, выражающие душевное состояние человека: *грустно, весело, скучно, тоскливо, страшно.*

Например: *Ему стало страшно за друга.*

4. Слова, выражающие состояние временных и пространственных отношений: *далеко, близко, глубоко, высоко, долго, широко, узко* и т.п.

Например: *Но зимовья всё кругом – тобык-тинские, до чужих далеко...*

5. Слова, выражающие отрицательную или положительную оценку какого-либо состояния или действия: *плохо, хорошо.*

Например: *Плохо, что они не участвуют в этом обсуждении ...*

6. Безлично-предикативные слова, имеющие модальное значение: *надо, нужно, можно, нельзя, возможно (невозможно), должно, необходимо* и т.п.

Например: *Нам надо только суметь подготовиться к этому свой народ.*

7. К словам предыдущей группы близки языковые единицы с модальным значением, выражающие проявление чего-нибудь в достаточной, по определению говорящего, мере, обозначающие необходимость прекращения действия: *достаточно, довольно, полно, хватит, будет.*

Например: 1. *Божеке, довольно, мы ползали перед Кунанбаем!* 2. *Хватит, Дармен, думай что говоришь ...*

8. Отдельную группу составляют слова типа *крышка, каюк, капут, конец* и т.п., традиционно рассматриваемые в междометиях. В отличие от междометий эти слова, во-первых, грамматически связаны с другими словами: они управляют дательным падежом субъекта («*ему каюк*»), сочетаются с обстоятельственными словами, обозначающими место, время («*завтра ему крышка*»), во-вторых, все они обозначают состояние кого (чего)-либо, которое как бы решает его судьбу.

Например: *Я уже думал: ну, конец всему!*

Некоторые безлично-предикативные слова, будучи многозначными, могут входить в несколько групп. Слова *жарко, темно* и другие входят в 1-ю и 3-ю группы. Слова *хорошо, плохо* (в тексте их обнаружено более 50) могут входить в 1,2,3,5-ю группы.

Следует обратить внимание на отличительные характеристики наречий и слов категории состояния, обусловленные не только их значением, но и грамматическими связями:

1) наречие примыкает к глаголу, а слова категории состояния, наоборот, подчиняют себе глагол, инфинитив примыкает к ним;

2) наречие обычно не управляет дательным субъекта, а для категории состояния характерно управление дательным падежом, обозначающим лицо (или предмет), находящееся в том или ином состоянии.

Сравним, например: 1. *Что бы он ни решил – нам плохо не будет* (кат.сост.). 2. *Внешне Абай держался спокойно* (наречие).

Переход существительных в категорию состояния сопровождается не только изменением их лексического значения, но и потерей ими грамматических значений – значений рода, числа и падежа. При этом существительные теряют значение предметности и начинают выражать состояние. Сравним, например: 1. *Ему пора* (кат.сост.) *подобрать себе смену из своих же сыновей.* 2. *Была весенняя пора* (сущ.).

Далее в работе исследуются отличительные особенности степени сравнения слов категории состояния (Например: *Любимые мои, вот я поговорил с вами – и душе моей стало легче*). Эти формы выступают в единственно возможной для категории

состояния функции главного члена безличных предложений. Следует помнить о том, что степени сравнения образуются только от слов категории состояния с помощью суффикса -О, что и обуславливает появление омонимичных форм, разграничение которых возможно только при условии тщательного изучения не только способов образования степеней сравнения наречий и прилагательных, но и умения определять их синтаксическую функцию в предложении.

Для методического обеспечения такой работы мы обратились к анализу краткосрочного плана учительницы Королевой В.Е., разработанного для проведения урока в форме исследования. Цели урока определены так: обобщить знания о словах категории состояния, научить десятиклассников отличать их от кратких прилагательных и наречий. Содержание урока позволяло решать также развивающие задачи (совершенствование всех видов речевой деятельности) и воспитательные (интерес к русскому языку, на материале лингвистического анализа формирование литературного вкуса).

Стадия вызова начинается с аналитической работы: учащимся предлагается три предложения, в которых употреблена лексическая единица «СПОКОЙНО». Сравнительный анализ предложений строится на вопросах учителя: Какими членами предложения являются повторяющиеся слова? На какой вопрос отвечают? Что обозначают?

1. Его лицо было спокойно.
2. Он слушал собеседника спокойно, не перебивая.
3. На душе было спокойно.

Определение частеречной принадлежности слова СПОКОЙНО подводит к выводу о том, что в первом случае используется прилагательное, выполняющее роль именной части составного сказуемого в двусоставном предложении. Во втором предложении это наречие образа действия, а в третьем омонимичная форма этого слова вызывает затруднение, поскольку это сказуемое использовано в односоставном безличном предложении. Стадия вызова делает логичным переход к новой теме.

Введение нового материала организуется традиционно – на основе *объяснительно-иллюстративного* метода, который в ряде классификаций характеризуется как *слово учителя*: «*Категория состояния – это самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние человека, природы, окружающей среды, а также такие состояния, которые связаны с модальной оценкой и отвечает на вопрос каково?*»

На материале словаря ученики усваивают значение слова «модальность»: *оценка действий, отношение к действительности (ситуации или явлению)*. Аналитическая работа по выполнению задания на определение *семантики слов категории состояния* строится одновременно на синтаксическом разборе (что позволяет определить функцию слов категории состояния в предложении) и, что не менее важно: подключается лексико-семантический анализ, благодаря которому определяются

значения слов категории состояния. Эта работа организуется таким образом, что создается несплошной текст (опорная таблица), в котором отражена лексическая классификация изучаемой категории. В частности, выделены такие группы: состояние окружающей среды; физическое состояние человека; психическое состояние человека; модальная оценка; слова с модальным значением.

Примечательно, что в таблице (помимо записанных предложений), оставлена графа для приведения собственных примеров. Их учащиеся вписывают по мере работы аналитико-репродуктивного характера над текстами упражнений учебника. Работа над таблицей продолжается путем исследования содержания пословиц типа: *Вместе тесно, а врозь скучно*.

Разбор предложения *Завтра будет лучше, чем вчера* закономерно подводит учащихся к исследованию вопроса о наличии у слов категории состояния формы сравнительной степени. Организуется работа в подгруппах: выполняется задание на определение омонимичных форм сравнительной степени прилагательных, наречий и слов категории состояния. В качестве примеров учащимся дано пять омонимичных форм, и путем составления предложений каждая группа подтверждает знание характеристики той или иной формы: 1 группа – с прилагательными; 2 группа – с наречиями; 3 группа – со словами категории состояния. Задание повышенной сложности выполняет 4 группа, работающая над составлением опорной схемы, призванной помочь ученикам в разграничении омонимичных форм указанных частей речи с учетом их синтаксических характеристик.

В качестве вывода в тетрадях оформляется запись, в которой отражены морфологические признаки слов категории состояния: 1) неизменяемость 2) наличие грамматических способов для выражения значения времени и наклонения; 3) степень сравнения (на -о); 4) выполнение роли сказуемого в составе безличного предложения. В подгруппах выполняются не менее интересные задания по упражнениям репродуктивного и конструктивного плана. Так, рассмотрены примеры, взятые из сказки А.С. Пушкина (*ЛАДНО ль за морем иль ХУДО? И какое в свете чудо?*). Дано задание на восстановление пропущенных слов: *Видно, на море не ...; Смотрит – видит дело ...*. В полном соответствии с принципом повышения сложности на заключительном этапе учащимся предлагается составить предложения, в которых слова *тихо, весело, смешно* выступали бы в роли разных частей речи. Тестовые задания на нахождение одного ответа из пяти закономерно завершают урок, давая время ученикам на рефлексию с учетом темпа в выполнении учебных действий.

Наши рекомендации сводятся к следующему:

1. На материале работы О.К. Кочиневой [4], весьма полезной с методической точки зрения, в учебной аудитории можно знакомить с отличительными признаками формы сравнительной степени категории состояния и омонимичной формы прилагательных и наречий.

2. Отобранные, проанализированные и систематизированные примеры из произведения М.О. Ауэзова «Путь Абая» послужат интересным дидактическим материалом для выполнения аналитических, репродуктивных и конструктивных предложений.

3. Путем исследования подобных примеров из художественного текста (1. *Теперь все яснее становится, что пела женщина. 2. Взять хотя бы Амира: какой певец для него выше Биржана?*) учащиеся развивают навык его лингвистического анализа, что позитивно влияет на развитие речи.

На новом этапе исследования планируется создать алгоритм методического формата для определения части речи по ее синтаксической функции и на основе компьютерной поддержки разработать его схему, для использования в практике проведения уроков по разделу «Синтаксис простого предложения» [5].

Таким образом, проанализировав большое количество примеров использования в тексте художественного произведения слов категории состояния, мы пришли к выводу об уникальности этой части речи и ее востребованности при описании состояния человека. Кроме того, слова категории состояния необходимы для характеристики окружающей

среды; они могут обозначать также оценку состояния. Эти слова не изменяются, но имеют категории времени и наклонения, реализуемые с помощью глагола-связки. Слова категории состояния выполняют только функцию сказуемого в безличном предложении. Описанию слов категории состояния посвятили свои исследования выдающиеся лингвисты. В плане освоения категории *сравнения* как средства создания выразительности знания по грамматике будут востребованы при организации частичного и полного лингвистического анализа.

Список литературы

1. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. – М.: «Высшая школа», 1972. – С.319-337.
2. Ауэзов М.О. Путь Абая. – Алматы, 1981 г.
3. Немченко В.И. О разграничении частей речи в современном русском языке. – М., 1991 г.
4. Кочинева О.К. Омонимия наречий со словами других частей речи. // Русский язык в школе. – 2007, № 6.
5. Электронный ресурс:
<https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slova-kategorii-sostoyaniya-primery.html>